
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHOnline edition
Science Journal

Published in 2020

Frequency - 12 issues per year.

Mass media registration certificate EL No. FS 77-80419 dated 09.02.2021, issued by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Editorial team

Khalikov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief) Ph.D., Ufa State Aviation Technical University; *Efremenko Evgeniy Sergeevich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head, department Biochemistry Omsk State Medical University, Ministry of Health of Russia; *Shenderei Pavel Eduardovich* Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Research and Academic Affairs, Institute of Management, Marketing and Law; *Dyakov Sergey Ivanovich* Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology, Sevastopol State University; *Mazina Yulia Ilinichna* PhD in Art History Innovative University of Eurasia, Department of Industrial Engineering and Design; *Gromova Anastasia Evgenievna* Candidate of Culturology, Associate Professor, Kostroma State University, Institute of Design and Technology, Department of Design, Technology, Materials Science and Expertise of Consumer Goods; *Ryazantsev Evgeniy Vladimirovich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute, Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and operative surgery, urology and pediatric surgery; *Ryazantsev Vladimir Evgenievich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute; *Litvinenko Ninel Anisimovna* Doctor of Philology, Professor of the Department of History of Foreign Literatures, Moscow State Regional University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Russian Philology; *Khutorova Lyudmila Mikhailovna* Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan State Power Engineering University, Department of History and Pedagogy; *Lapina Tatyana Ivanovna* Doctor of Biological Sciences, Professor, Don State Technical University, Department of Biology and General Pathology; *Agarkova Lyubov Vasilievna* Doctor of Economics, Professor, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Accounting and Finance, Department of Finance, Credit and Insurance; *Firsova Irina Valerievna* Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Volgograd State Medical University, Faculty of Dentistry; *Bankov Valery Ivanovich* Doctor of Biological Sciences, Professor, Ural State Medical University, Faculty of Dentistry, Department of Normal Physiology; *Slobodchikov Ilya Mikhailovich* Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Scientist, Professor, Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, laboratory of psychological and pedagogical support for the development of a creative personality; *Polovenya Sergey Ivanovich* Ph.D. associate professor, head, department Telecommunication Systems, Belarusian State Academy of Communications; *Oskin Sergey Vladimirovich* Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Department of Electrical Machines and Electric Drive; *Sonkin Valentin Dmitrievich*, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology, Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical Education; *Bondarev Boris Vladimirovich* PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Donetsk National University, Faculty of Mathematics and Information Technologies; *Kolesov Vladimir Ivanovich* Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation. Honored Worker of Science and Education of RAE, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Corporation of Scientists and Teachers, Academician of Acmeology and Acmeological Sciences, Leningrad State University named after A.S. Pushkin; *Soloviev Igor Alekseevich* Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, State University of Land Management, Faculty of Land Management, Department of Higher Mathematics and Physics.

Materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The editors are not responsible for materials published in the journal. The authors are responsible for the content and accuracy of the articles. Editorial opinion may not coincide with the views of the authors of articles. When using and borrowing materials, reference to the publication is required.

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Editorial office address:

450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel. : +7 (347) 262-82-35

Official site: <https://ip-journal.ru/>E-mail: redactor.vestnic@gmail.com

© Proofreading and layout Scientific Publishing Center Vestnik Nauki LLC, 2022

© Team of authors, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	4
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ВАНАДИЯ НА СУПЕРФОСФАТНЫХ ОСТАТКАХ <i>А.О. Кайратова, Н.Н. Нурмуханбетова</i>	4
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF SPECIES OF THE GENUS <i>KALIDIUM</i> MOQ. FLORA OF THE SYRDARYA RIVER VALLEY <i>S. Ussen, P.V. Vesselova, M.S. Kurmanbayeva, B.B. Osmonali, N.V. Kurbatova</i>	12
ANATOMICAL STRUCTURE OF PSAMMOPHYTES SPECIES OF THE GENUS <i>ALLIUM</i> L. SYRDARYA RIVER VALLEY <i>D.Sh. Abdildanov, G.M. Kudabayeva, M.S. Kurmanbayeva, N.V. Kurbatova</i>	23
РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	34
ШЛАМЫ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) <i>А. Халилов</i>	34
РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	39
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗА НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ <i>Ф.Н. Исмаилова</i>	39
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ <i>К.О. Юрьева, Е.Л. Власова</i>	45
ПРОБЛЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ <i>К.О. Юрьева, Е.Л. Власова</i>	51
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <i>Е.А. Отекина, Л.В. Лямина</i>	57
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА <i>Д.А. Ильясов, А.В. Облизов</i>	72
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЗИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ <i>В.В. Брокерт, М.Н. Лемаева</i>	80
РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	96
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К УРОКУ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ «АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ С.А. ЕСЕНИНА «ПОЁТ ЗИМА – АУКАЕТ...» <i>А.В. Калькова</i>	96
РОЛЬ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ <i>В.И. Колесов</i>	103

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613153>

УДК 546.881.2

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ВАНАДИЯ НА СУПЕРФОСФАТНЫХ
ОСТАТКАХ

А.О. Кайратова,

магистрант 2-курса, напр. «Химия»

Н.Н. Нурмуханбетова,

к.х.н., ассоциированный проф.,

НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»,

г. Кокшетау

Аннотация: В статье рассматривается метод исследования сорбции ванадия на искусственных сорбентах. Изучается сорбция ванадия на суперфосфате, подвергнутом специальной обработке и поведение ионов металла в процессе сорбции в динамических условиях. Предусмотрены изучения сорбции ванадия на фосфаты в зависимости от pH концентрации. Замечается повышение сорбционной способности ванадия при повторном цикле насыщения. Высокая обменная емкость взаимодействия ванадата с ионами кальция суперфосфатного остатка с образованием труднорастворимого ванадата кальция.

Ключевые слова: сорбция ванадия, суперфосфат кальция, искусственные сорбенты, двузамещенный фосфат кальция, фенилантралиновая кислота

STUDY OF VANADIUM SORPTION ON SUPERPHOSPHATE RESIDUES

A.O. Kairatova,

2nd year master's student, direction "Chemistry"

N.N. Nurmuhanbetova,

Associate Professor,

NJSC "Kokshetau University named after Sh.Ualikhanov»,

Kokshetau

Annotation: The article discusses a method for studying the sorption of vanadium on artificial sorbents. The sorption of vanadium on superphosphate subjected to special treatment and the behavior of metal ions during sorption under

dynamic conditions are studied. Studies of the sorption of vanadium on phosphates depending on the pH concentration are envisaged. An increase in the sorption capacity of vanadium is observed with a repeated saturation cycle. High exchange capacity of the interaction of vanadate with calcium ions of the superphosphate residue with the formation of sparingly soluble calcium vanadate.

Keywords: vanadium sorption, calcium superphosphate, artificial sorbents, dibasic calcium phosphate, phenylanthranilic acid

Сорбция является универсальным методом, позволяющим практически полностью отделить ионы тяжелых металлов от водной среды. Для этих целей используются различные сорбенты, к которым предъявляются определенные требования: хорошая абсорбционная способность, избирательность, механическая устойчивость. При выборе сорбентов учитывают и экономические соображения, стараясь использовать относительно дешевые сорбенты, особенно в случае их однократного применения. При этом традиционные виды сорбентов (активированные угли, цеолиты) часто заменяются материалами, полученными из вторичного сортового сырья, в частности, из отходов производства. Особое внимание уделяется разнообразию растительных продуктов, отличающихся доступностью и низкой стоимостью [1-5].

В связи с этим для исследования сорбции ванадия нами были использованы следующие искусственные фосфаты: *суперфосфат*, *преципитат*.

Суперфосфат – продукт обработки фосфоритов или апатитов серной кислотой, в основном состоящий из однозамещенного фосфата кальция: $\text{Ca}(\text{HPO}_4) \cdot \text{H}_2\text{O}$ в смеси с сульфатом кальция в форме гипса $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ [5-8]. Для работы использовали частицы с размером в 6 меш.

Преципитат – двузамещенный фосфат кальция $\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, полученный при нейтрализации фосфорной кислоты известью, имеющий очень мелкие размеры частиц порядка 100-200 меш. Химический анализ искусственных фосфатов на основные компоненты дан в таблице 1.

Таблица 1 – Химический анализ искусственных фосфатов

№ ПП	Название фосфата	Содержание в %			
		P ₂ O ₅	CaO	SO ₄ ²⁻	Нерастворим. Остаток в 5Н НСl
3.	Суперфосфат из фосфорита Кара-Тая	20,65	25,8	37,6	10,2
4.	Преципитат	40,39	26,12	16,68	2,5

Изучение поведения ионов металлов в процессе сорбции проводится в статических и динамических условиях.

Сорбция в динамических условиях. Для исследования процессов в динамике ионит, предварительно смоченный и переведенный в нужную форму, помещают в сорбционные колонны из оргстекла высотой 160 мм и диаметром 40 мм. Статические исследования проводятся с использованием смесительного устройства при соотношении Ж:Т = 1:2 в емкости объемом 0,2-0,1 дм³. Во избежание механических повреждений сорбентов скорость перемешивания регулируется.

Химический состав растворов и ионообменников определяется физико-химическими методами анализа (весовой, объемный, спектральный, визуально-политермический метод и др.).

Ванадий в растворах определяют титрованием соли Мора в присутствии фенилантрапиновой кислоты, степень извлечения ванадия вычисляют в зависимости от концентрации металла в растворе. Значения рН и ТТП в водных растворах определяются в I-500 рН метрах со встроенным платиновым электродом.

В плане работы предусмотрено изучение сорбции ванадия на фосфаты в зависимости от рН и концентрации. Определение сорбционной способности осуществляется динамическим методом: опыт по определению сорбционной способности фосфатов в динамических условиях проводился в стеклянных колоннах d = 10-12 мм. В колонну насыпают образец суперфосфата (в основном 10-15 г, высота слоя 20-30 см) и поливают небольшим количеством воды.

Повышение сорбционной способности ванадия при повторном цикле насыщения, заставило нас обратить внимание на сорбцию ванадия на суперфосфатных остатках. В данной серии опытов изучалась сорбция ванадия на суперфосфате, подвергнутом специальной обработке. Навески суперфосфата с размером частиц в 6 меш для удаления фосфорной кислоты

обрабатывались слабыми растворами серной кислоты от 0.5 до 5 % концентрации и отмывались водой.

В первых двух опытах (табл. 2), полученный суперфосфатный остаток дополнительно обрабатывался 0.5 и 1 % раствором NaOH и также отмывался водой. Исследование остатков под микроскопом показывает, что в остатках после обработки, в основном, содержится гипс и апатит. Нередко встречаются зерна SiO_2 . Интересно отметить, что при обработке щелочью в остатках ни CaO , ни $\text{Ca}(\text{OH})_2$ не содержатся, но зерна гипса разъедены, с большим числом раковин.

Таблица 2 – Сорбция ванадия на суперфосфатном остатке в 6 меш в динамических условиях. Навеска 5 г, V пропускания 50 мл/ч

№ п/п	№ колонки	Условия обработки	Объем пропущенного раствора в мл	Всего поглощено V в г	Обменная емкость V в г/г	
					ДОЕ	ПДОЕ
27	I	0.5% H_2SO_4 и 0.5% NaOH	1850	3.22	0.492	
28	II	1% H_2SO_4 и 1% NaOH	2300	4.26	0.714	
29	III	2% H_2SO_4	1250	0.156	-	
30	IV	5% H_2SO_4	1050	0.135	-	
31	V	1% H_2SO_4	1700	0.194	-	

Полученные сорбенты использовались для изучения поглощения ванадия. Условия проведения опытов и результаты величин обменной емкости приведены в таблице 2 и графически представлены на рисунке 1 в виде выходных кривых.

Анализ выходных кривых, представленных на рисунке 1, показывает, что остатки, обработанные щелочью, поглощают ванадий в больших количествах, чем обработанные только кислотой. В последних проскок наступает сразу, и сорбент доходит до состояния насыщения.

При обработке 0.5 % раствором NaOH проскок (колонка 1) наступает только после 22 пробы. Динамическая обменная емкость (ДОЕ) или емкость до проскока (табл. 2) составляет 0.492 г/г.

Рисунок 1 – Сорбция ванадия на суперфосфатном остатке обработанном H_2SO_4 и $NaOH$

Условия динамические, навеска 5 г, высота слоя 10 см, $d = 10-12$ мм, скорость пропускания 50 мл/ч

Интересно отметить, что после насыщения 32 проба (табл. 2, приложение) дальнейшее пропускание приводит к тому, что концентрация ванадия в фильтрате увеличивается, что свидетельствует о том, что часть поглощенного ванадия смывается. В опыте с обработкой 1 % $NaOH$ (табл. 3, приложение) ДОО составляет 0.714 г/г, а полная обменная емкость ПДОО 0.852 г/г. Опыт был проведен дважды, результаты воспроизводятся. Обменная емкость в данном случае выше, чем при оптимальных условиях на синтетических органических анионитах.

Как показали приведенные в таблице 1 опыты, гипс является основой всех остатков, но только остатки, обработанные $NaOH$, обладают высокой сорбцией. Первоначально мы предполагали, что взаимодействие может происходить по следующей схеме:

Образующаяся гидроокись кальция в дальнейшем могла взаимодействовать с ванадат ионами с образованием труднорастворимого $Ca_3(V_3O_9)_2$:

Как указывалось выше при рассмотрении под микроскопом ни CaO , ни $Ca(OH)_2$ в остатках обнаружить не удалось. Однако, форма гипса,

обработанного NaOH, резко отличается от необработанного, прежде всего величиной поверхности, что способствует увеличению обменной емкости. Кроме того, вероятно, гипс в какой-то мере удерживает, адсорбирует щелочь, что создает благоприятные условия для образования ванадата кальция. По-видимому, такая высокая обменная емкость связана с взаимодействием ванадата с ионами кальция суперфосфатного остатка с образованием труднорастворимого ванадата кальция.

Согласно литературным данным $\text{Ca}_3(\text{VO}_4)_2$ осаждается при $\text{pH}=10.8-11$, при $\text{pH}=7.8-9.3$ $\text{Ca}_2\text{V}_2\text{O}_7$ и при $\text{pH}=5.1-6.1$ $\text{Ca}(\text{VO}_3)_2$.

Сорбент в начале опыта был бело-серым. Однако, по мере насыщения колонок, цвет его темнеет, становясь темно-серым, даже со своеобразным металлическим блеском. Зерна становятся более твердыми и тяжелыми. Изменение цвета сорбента и большая обменная емкость, возможно, связаны со вторичным процессом, происходящим на самом сорбенте.

Так, Лауфер и Даванков при исследовании сорбции золота и серебра в виде цианидных комплексов установили, что последние, сорбируясь, восстанавливаются до свободных металлов, освобождая поверхность для дальнейшего насыщения, вследствие чего создается высокая концентрация сорбируемого элемента на ионите.

Возможно, и в данном случае идут какие-то восстановительные процессы, связанные с образованием низших окислов ванадия. Такими восстановителями в данной системе могут быть вещества, используемые для грануляции суперфосфата.

Сорбент, насыщенный ванадием, содержит до 45 % последнего и может быть непосредственно использован в технологии для получения феррованадия. Знакомясь с литературой, мы убедились, что гипс довольно прочно удерживает фосфорную кислоту, с чем связана частичная ее потеря в производственных условиях. В связи с этим было интересно проследить поведение фосфора на суперфосфатных остатках.

Список литературы

[1] Способы извлечения ванадия из ванадийсодержащего сырья / А.Е.Чурилов, Е.Г.Мукаев, А.В.Горбунова, А.Я.Сучкова // Успехи современной науки и образования. – 2016. № 12. Т.5. 162-164 с.

[2] Комплексная переработка минерального сырья Казахстана. / Под ред. А.А. Жарменова. – Алматы, 2008. Т. 7. 27 с.

- [3] Wang X.W., Wang M.Y. A technology for producing V₂O₅ product from containing vanadium. Chine patent 201110262556.4, 2011.
- [4] Goonan T.G. Vanadium recycling in the United States in 2004//Flow studies for recycling metal commodities in the United States: U.S. Geological Survey Circular. – 2011. 1-17.13 p.
- [5] Патент РФ №2374344. Способ переработки ванадийсодержащего сырья. / Козлов В.А., Батракова Л.Х. и др. Оpubл. 27.11.2009.
- [6] Бекенова Г.К. Микро- и наноминералы дисперсных руд ванадиеносного бассейна Большого Каратау: дисс. докт. геол.-минер.наук. / Г.К. Бекенова. – Алматы, 2007. 110 с.
- [7] Устименко П.А. Отчет Южно-Казахстанского геологического управления, Казахстанская редкометалльная партия «Редкие и рассеянные элементы редкоземельно-ванадиеносного сланцев Каратау по работам за 1959-1961 гг.». / П.А. Устименко, М.Е. Никифоров. – Алма-Ата, 1963. 4-14 с.
- [8] Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология. В 3-х книгах. Книга II: Учебник для вузов / С.С. Коровин, Д.В. Дробот, П.И. Федоров; под ред. С.С. Коровина. – М.: МИСиС, 1999. 464-480 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Methods for extracting vanadium from vanadium-containing raw materials / A.E. Churilov, E.G. Mukaev, A.V. Gorbunova, A.Ya. Suchkova // Successes of modern science and education. – 2016. No. 12. V.5. 162-164 p.
- [2] Complex processing of mineral raw materials of Kazakhstan. / Ed. A.A. Zharmenov. – Almaty, 2008. T. 7. 27 p.
- [3] X.W. Wang and M.Y. wang. A technology for producing V₂O₅ product from containing vanadium/ Chine patent 201110262556.4, 2011.
- [4] Goonan T.G. Vanadium recycling in the United States in 2004//Flow studies for recycling metal commodities in the United States: U.S. Geological Survey Circular. – 2011. 1-17.13 p.
- [5] RF Patent No. 2374344. Method for processing vanadium-containing raw materials Kozlov V.A., Batrakova L.Kh. and others. Publ. 11/27/2009.
- [6] Bekenova G.K. Micro- and nanominerals of dispersed ores of the vanadium-bearing basin of the Greater Karatau: diss. doc. geol.-miner.sci. / G.K. Bekenova. – Almaty, 2007. 110 p.
- [7] Ustimenko P.A. Report of the South-Kazakhstan Geological Administration, Kazakhstan rare-metal party "Rare and trace elements of the rare-earth-vanadium-bearing Karatau shale according to the work for 1959-1961." / P.A. Ustimenko, M.E. Nikiforov. – Alma-Ata, 1963. 4-14 p.

[8] Rare and trace elements. Chemistry and technology. In 3 books. Book II: Textbook for universities / S.S. Korovin, D.V. Drobot, P.I. Fedorov; ed. S.S. Korovin. – М.: MISiS, 1999. 464-480 p.

© А.О. Кайратова, Н.Н. Нурмуханбетова, 2022

Поступила в редакцию 08.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Кайратова А.О., Нурмуханбетова Н.Н. Изучение сорбции ванадия на суперфосфатных остатках // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 4-11. URL: <https://ip-journal.ru/>